

ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТА МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ НА ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАН.

Алиев Баходир Оббосович

Студент 3-курса Университета мировой экономике и дипломатии,
факультет Международной экономики и менеджмента.

Аннотация: В статье рассматривается история возникновения специальной военной операции в Украине и влияние конфликта между Россией и Украиной на экономику Узбекистан. С помощью изучения всех факторов влияющих на экономику Узбекистан, целью этой научной работы является прогнозирование следующих действий правительства Узбекистан, чтобы уменьшить последствий этого конфликта.

Ключевые слова: Импорт, Экспорт, система СВИФТ, банки, товарооборот, ВВП, инфляция, девальвация, санкций.

Россия, лидирующая держава, 24 февраля 2022 года, объявляют о начале специальной военной операции в Украине 22 февраля 2022 года. Владимир Путин, приняв следующие действия, объясняет, что эти действия были приняты для демилитаризации соседних стран. Но если изучить историю отношения между Россией и Украиной, можно заметить что этот конфликт состоит из 5 этапов и оно начинается после распада СССР (Союз Советских Социалистических Республик).

1-ая стадия начинается сразу после распада СССР, когда отставшие 3 государство (Белоруссия, Россия и Украина) объявляют о распада СССР, но при этом Россия намеревается сохранить своё влияние в этих странах с помощью дешевого газа. Но Украина не намеревалась создавать союзное государство с Россией и больше хотела присоединиться к западу при том, что

они отвечали ему взаимностью.

2-ая стадия начинается в 2003 году. Россия в этом году начало строить дамбу в границах между границами как знак соединения обеих стран, но вышло иначе. Украина восприняла это как нарушение своих границ. Но этот конфликт быстро решился благодаря встречам глав государств. При этом началось первые трещины в отношениях стран.

3-стадия начинается в 2014. Россия, не объявляя войну Украине, аннексировала Крым нарушив граница который были поставлены после распада СССР. Сепаратизм на Донбассе одновременно подчитывался российскими и местными военизированными структурами, а в Донецке и Луганске были созданы «народные республики» под руководством лиц в форме без опознавательных знаков, бежавших из Российской Федерации.

4 стадия начиналось 22 февраля 2022 года. Россия объявила специальное военная операция. После явное объявление о войне, этот конфликт приобрел мировое значение, так как, предприняв эти действие разрушила соглашение ООН о личных границ. К тому же, страны запада, поддержав Украину, приняли дополнительные санкции для России. Также Россия в ответ решила продать дешевый газ в рублях который привело к девальвации валюты. Все эти факторы отразились на экономике всех стран мира и особенно на постсоветское пространство.

Узбекистан тоже не остался в стороне, так как Россия является главным импортером (1,7 миллиард долларов в 2021 году) и экспортером (5,2 миллиарда долларов в 2021 году), после этого конфликта, экономика столкнулась с множествами проблемами.

Влияние на товарооборот Узбекистан.

Как мы можем заметить этот конфликт в первом очереди отразилась на товарооборот Республики Узбекистан так как, Россия, уже

в течение 30 лет является одним из главных экономических партнеров Узбекистан и с этой страной Узбекистан торгует с продуктами питания, газ, нефтепродукты, плодоовощные продукты и другие продукты. По данным 2021 года, экспорт узбекских товаров и услуг в Россию составляет 2 миллиард долларов.

Основными направлениями экспорта фруктов и овощей из Узбекистана являются Россия (30,5%), Казахстан (20,5%), Кыргызстан (12,2%) и Китай (11,7%). Официально участие России практически равносильно экспорту фруктов и овощей. В свою очередь российские предприятия являются крупнейшими потребителями текстиля из Узбекистана. Экспорт текстиля Узбекистана вырос на 38,9% до 910,7 млн. долларов в 2021 году.

Кроме того, Узбекистан недавно заново начал экспорт газа. Если бы в 2020 году было поставлено 2402 кубометра газа на \$300, то в 2021 году было бы поставлено 627,9 млн. кубометров на \$76,6 млн. Запасы полимеров на вторичном рынке сократились с 77,9 млн. до 63,3 тонн, а их стоимость выросла с 58,8 млн. до 85,1 млн. долларов. По этим данным, мы можем заключить, что экспорт в Россию имеет огромную роль на экономику Узбекистан. Но при этом специальная военная операция в Украине может иметь огромное последствие на эти статистики из-за девальвации рубля, поскольку все платежи осуществляются в долларах и впоследствии переводятся в российские рубли, обесценивание рубля по отношению к доллару вызовет резкое повышение импортных цен для россиян. Импорт теряет привлекательность для населения, когда стоимость местной валюты падает, поскольку их дискреционные доходы остаются неизменными. Узбекские экспортеры в ближайшее время могут столкнуться с падением спроса на свои товары. Узбекистан экспортирует в Россию в основном текстиль на 910 миллионов долларов, а также фрукты и овощи на 291 миллион долларов. Отрицательное внешнеторговое сальдо, или отношение импорта к экспорту, будет увеличиваться по мере сокращения экспорта в

Россию. Сумма прибыли от курсовой разницы уменьшается, когда экспорт сокращается. В результате национальная валюта будет более девальвирована, а также произойдет сокращение производства, а это означает, что экономика Узбекистана будет расти медленнее, чем могла бы.

Влияние на трудовых ресурсов.

Каждый год, из Узбекистана множество людей уходят за рубежом для заработка. Уровень их заработной платы снижается в долларовом выражении в результате девальвации рубля по отношению к доллару. Раньше за 50 000 рублей можно было получить примерно 700 долларов; сегодня вы можете получить около 600 долларов. Миграция из Узбекистана становится менее желательной из-за российского рынка.

Результатом является одновременное увеличение затрат и падение доходов в долларовом выражении. В свете этого некоторые узбекские мигранты могли остаться в Узбекистане и искать там работу. Из-за увеличения предложения рабочей силы и замедления экономического развития это приведет к избытку рабочей силы на рынке, что только послужит росту уровня безработицы в стране. Если соответствующие шаги не будут предприняты, социально-экономическое положение нации может быстро ухудшиться.

Еще один показатель является индекс иммиграции узбеков в России. Оно всегда было положительным, но после объявления о специальной военной операции в Украине, этот показатель стал отрицательным, то есть в 2022 году больше узбеков ушли из России (47,6 млн. людей) чем приехали туда (33,9 млн. людей). Этот отрицательно сальдо также отразилась на экономику, так как по подсчетам экспертов, в 2021 году трудовые мигранты из Узбекистана отправят домой около 7,6 млрд. долларов США, доведя долю

трансграничных денежных переводов в структуре ВВП страны до 11,6%. При отрицательном сальдо эта сумма уменьшится и рост ВВП тоже будет расти медленнее.

Финансовая нестабильность

В разгар геополитических волнений российский рубль торговался на отметке 75 рублей за доллар. Однако с момента начала операции российских вооруженных сил на Украине курс вырос где-то между 83 и 87 рублями за доллар, потому что теперь курс учитывает премию за геополитический риск.

Как мы упомянули заранее, переводы мигрантов денежных средств играет важную роль в поддержание платежного баланса и отрицательные результаты могут иметь значительный эффект на экономику страны. Как мы можем заметить в 2022 году оно имело отрицательное сальдо товаров и услуг на общую сумму минус 11,3 миллиарда долларов. Денежные переводы, отправленные мигрантами домой, которые за первые 11 месяцев 2021 года составили более 7,3 миллиарда долларов, помогли частично компенсировать отрицательное сальдо. Российские переводы составляют большую часть всех переводов в зависимости от географии. Например, только узбекские мигранты в период с июля по сентябрь вложили в Узбекистан более 1 миллиарда долларов.

Количество денежных переводов от узбекских служащих в России существенно сократится в результате падения курса рубля по отношению к доллару, а это означает, что в страну будет поступать меньше наличной иностранной валюты. Одной из причин обесценивания узбекского сума станет сокращение доступности наличной иностранной валюты. По данным ЦБ, если увеличение предложения в 1,6 раза вызвало снижение стоимости сума по отношению к доллару на 3,4% в 2021 году, то в этом году может произойти обратное. Риски для финансовой стабильности Узбекистана потребуют от Центрального банка и правительства принятия правильных

решений.

Инфляция

В след за приостановление импорта продукции из России и девальвации рубля приходит инфляция, который способствует к повышение цен и издержек. С февраля 2022 года 56% компаний в Узбекистане сообщили об увеличении производственных расходов. В первую очередь по этой причине они закупают больше товаров и материалов в России. Кроме того, фирмам приходилось либо повышать цены на продукцию, либо бороться с падением прибыльности в результате роста производственных затрат. Повышение цен на продовольствие снижает благосостояние населения, что приводит к тому, что всё больше людей оказываются за чертой бедности.

Из-за всех этих факторов, включая глобальную инфляцию и рост цен на энергию и продукты питания, экономика Узбекистана будет подвергаться инфляционному давлению. Кроме того, растущая инфляция увеличивает расходы, что, в свою очередь, увеличивает финансовую ответственность бюджета и увеличивает дефицит.

Санкции

О введении экономических санкций против России за ее деятельность в Украине официально объявили вечером 24 февраля со стороны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден. Ограничения в основном коснулись крупнейших российских банков. Среди них входит ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанк, Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк и другие. При этом множество из этих перечисленных банков имели взаимосвязь с некоторыми узбекскими банками или же предприятиями, например:

- В январе 2021 года, «Совкомбанк» (банк попавший на санкции) приобрел «Узагроэксспортбанк» за 4 миллиона долларов. Но при таком

раскладе события, в марте 2022 года решил остановить трансграничные переводы в валюте.

- «Внешэкономбанк», который оказывает финансовую поддержку росту социально-экономических программ правительства России. Узбекистан и эта компания начали сотрудничать совсем недавно. В прошлом году компания выделила 146 миллионов евро на модернизацию насосных станций в Узбекистане.

- «Внешэкономбанк» предоставляет кредиты на закупку российских вагонов для ташкентского метрополитена, а также способствовал финансированию строительства атомной электростанции в Узбекистане. Кредиты «Внешэкономбанк» имеют решающее значение для партнерства Узбекистана и России.

Вдобавок, также обсуждается отключение Российских банков от система SWIFT, который может также иметь негативное влияние на экономику Узбекистан.

Выводы

Вследствие за СВО в Украине, экономика Узбекистана потерпит огромные проблемы в банковском секторе, распределение трудовых ресурсов, удержание стабильность национальной валюты, удержание инфляции и также удержание цен и издержек. Эти все факторы будут иметь огромные последствие на экономический рост. Но при этом Узбекистан может стать 3-ой страной для избежания санкции, который может улучшить состояние экономике, при этом имея риск ухудшить его попав на вторичные санкции.

Список использованной литературы:

1. Шахриёр Исмаилходжаев, Виктория Ерофеева - Как война России с Украиной может повлиять на экономику Узбекистана (<https://hook.report/2022/02/war-in-ukraine-and-uzbekistan/>)
2. Абдулла Абдукадиров – отражение конфликт Российской федерации с Украиной на экономику Речпублики Узбекистан, 2022 – 785 с.
3. Александр Атасунцев - отражение конфликт Российской федерации с Украиной на экономику пост советских стран, 2022 – 623 с.
4. Жабинская И.С., Мартыненко А.С. Антироссийские санкции и анализ их влияния на экономические процессы // Концепт. - 2022. - No3. –С. 123-128.
5. <https://anhor.uz/economy/economy-uz/>

